

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi

Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, yetakchi o'qituvchi,
Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universiteti, mustaqil tadqiqotchi

KORXONALARDA MEHNAT KO'RSATKICHLARI TAHLILINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI

For citation: Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi. DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.36-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508931>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada mehnat ko'rsatkichlarini tahlil qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish korxonalariga o'z resurslarini optimallashtirish, xodimlarning mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirishdagi o'rni tadqiq etilgan. Shunindak, GPS sensorlari va RFID teglari va sun'iy intellekt texnologiyalaridan xodimlar mehnatini baholashda foydalanish yo'nalishlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: GPS sensorlari, RFID teglari, sun'iy intellekt, mehnat samaradorligi, HRM (Inson resurslarini boshqarish), CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish), raqamli tizimlar.

Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi

Management Development Institute of Singapore in Tashkent, Leading lecturer,
Westminster International University in Tashkent, independent researcher

DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

ABSTRACT

In this scientific article, the use of digital technologies in the analysis of labor indicators has been researched in order to help enterprises optimize their resources and increase the labor productivity and efficiency of employees. In addition, directions for using GPS sensors and RFID tags and artificial intelligence technologies in employee performance evaluation have been studied.

Keywords: GPS sensors, RFID tags, artificial intelligence, labor efficiency, HRM (Human Resource Management), CRM (Customer Relationship Management), digital systems.

Курбонова Дилафруз Анварджон кызы

Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте,
ведущий преподаватель Международный Вестминстерский
университет в Ташкенте, независимый исследователь

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье исследовано использование цифровых технологий при анализе показателей труда, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои ресурсы и повысить производительность труда и эффективность сотрудников. Кроме того, изучены направления использования GPS-датчиков и RFID-меток, технологий искусственного интеллекта при оценке эффективности работы сотрудников.

Ключевые слова: GPS-датчики, RFID-метки, искусственный интеллект, эффективность труда, HRM (Управление персоналом), CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами), цифровые системы.

Kirish

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning murakkab tuzilmasida mehnat samaradorligi ko'rsatkichlariga erishish murakkab jarayon bo'lib, korxonalar, sanoat va butun iqtisodiyotning muvaffaqiyati va barqarorligini birlashtiradi. Biroq, mehnat samaradorligining dinamik tabiati uning o'sishiga turtki beradigan yoki to'sqinlik qiladigan ko'plab omillarga bog'liq. Ushbu omillarni va ularning murakkab o'zaro ta'sirini tushunish zamonaviy biznes va siyosatchilar uchun doimo rivojlanib borayotgan iqtisodiy tizimni boshqarishga intilayotganda juda muhimdir.

"Hozirgi vaqtda turli raqamli texnologiyalar ishlab chiqarishda, barcha turdagi va faoliyat sohalaridagi korxonalarda: dispatcherlik, transportni boshqarish, inventar va pul oqimlarini boshqarish, operativ rejalashtirish va nazorat qilish va hokazolarda keng qo'llanilmoqda.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Texnologik taraqqiyot mehnat unumdorligidagi o'zgarishlarning muhim omili hisoblanadi. Avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va robototexnika samaradorlikni oshirish potentsialiga ega, ammo ishchi kuchini siqib chiqarishi mumkin. Brynjolfsson va McAfee (2014) kabi olimlar ushbu texnologiyalarning mehnat bozorlariga ta'sirini o'rganib, ishchi kuchining malakasini oshirish va moslashish zarurligini ta'kidladilar [1].

Aholining qarishi va avlodlar almashinuvi kabi ishchi kuchi tarkibidagi o'zgarishlar mehnat samaradorligiga ta'sir qiladi. Bloom va boshqalar tomonidan tadqiqot (2019) qarigan ishchi kuchining unumdorlik darajasini saqlab qolishdagi qiyinchiliklarga qanday olib kelishi mumkinligini muhokama qiladi [2].

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlardagi madaniyat va boshqaruv uslubi mehnat samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'Reilly va Pfeffer (2000) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mehnat unumdorligini oshirishda ijobiy tashkilot madaniyati, xodimlarni jalb qilish va yetakchilik amaliyotining muhimligini ta'kidlaydi [3].

Hukumat siyosati, jumladan, mehnat qonunlari, soliqqa tortish va subsidiyalar mehnat samaradorligini shakllantirishi mumkin. Bassanini va Duval (2006) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mehnat bozori qoidalarining unumdorlikka ta'sirini o'rganib, moslashuvchan mehnat bozorlari samaradorlikni oshirishi mumkinligini ko'rsatadi [4].

Globalashgan dunyoda iqtisodiyotlarning o'zaro bog'liqligi mehnat samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Baldvin (2016) tomonidan tahlil qilingan xalqaro savdo shakllaridagi o'zgarishlar iqtisodiy sub'ektlarda bandlik va samaradorlikning o'zgarishiga olib kelishi mumkin [5].

Ta'lim va malaka oshirishga investitsiyalar mehnat samaradorligini oshirish uchun juda muhimdir. Hanushek va Voessmann (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ta'lim sifati va mehnat unumdorligi o'rtasida kuchli ijobiy munosabatlar mavjudligini ko'rsatadi [6].

Iqtisodiy tsikllar, jumladan, tanazzul va iqtisodiy bumlar mehnat samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ramey va SHapiro (2001) kabi olimlar mehnat unumdorligining tsiklik tabiatini va uning biznes tsikllari bilan bog'liqligini o'rgandi [7].

Tahlil va natijalar

Mehnat ko'rsatkichlarini tahlil qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish korxonalariga o'z resurslarini optimallashtirish, xodimlarning mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Quyida ushbu sohada raqamli texnologiyalardan foydalanishning bir necha usullari keltirilgan:

1. Ma'lumotlarni yig'ishni avtomatlashtirish

Raqamli tizimlar ishchilarning ishga sarflagan vaqtini, shuningdek, muayyan vazifalarga sarflangan vaqtni avtomatik ravishda kuzatishi mumkin. Bu qo'lda kiritmasdan ma'lumotlarni tezda to'plash imkonini beradi, bu xatolar ehtimolini kamaytiradi va keyingi tahlilni soddalashtiradi.

Mehnat samaradorligi ma'lumotlarini yig'ishni avtomatlashtirish ishchi kuchini boshqarishni takomillashtirish va ish jarayonlarini optimallashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Jumladan:

Zamonaviy texnologiyalar biometrik skanerlar, mobil ilovalar yoki RFID kartalari yordamida ish vaqtini qayd etish jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi. Ushbu tizimlar xodimlarning kelish va ketish vaqtini, tushlik tanaffuslari vaqtini aniq qayd etishi, shuningdek, ortiqcha ish va kamchiliklarni hisobga olishi mumkin.

Time Doctor, RescueTime yoki Toggl kabi dasturlar xodimlarning vaqtlarini turli vazifalar va loyihalar orasida qanday taqsimlashini kuzatishga, shuningdek, har bir xodim yoki butun jamoaning unumdorligini tahlil qilishga yordam beradi [8].

Narsalar Interneti (IoT) ish joyida o'rnatilgan turli qurilmalar va sensorlardan ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi. Bu ish oqimini tahlil qilish uchun foydali ma'lumotlarni to'plashi mumkin bo'lgan harakat sensorlari, uskunadan foydalanishni kuzatish qurilmalari yoki atrof-muhit monitoringi sensorlari bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlar yig'ishni avtomatlashtirish, shuningdek, turli xil axborot tizimlarini birlashtirishni o'z ichiga oladi: ERP (Korxonalar resurslarini rejalashtirish), HRM (Inson resurslarini boshqarish), CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) va boshqalar. Ushbu tizimlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi mehnat xarajatlari va ish samaradorligi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi.

Tahlil vositalaridan, jumladan, BI (Business Intelligence) tizimlaridan foydalanish to'plangan ma'lumotlarni boshqaruv qarorlarini qabul qilish, muammoli joylarni aniqlash va ish jarayonlari samaradorligini oshirish uchun foydali ma'lumotlarga aylantirish imkonini beradi [9].

Avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni yig'ish ma'lumotlarning to'g'riligi va dolzarbligini ta'minlaydi, bu mehnat qonunchiligiga, vaqtni hisobga olish qoidalariga va mehnat xavfsizligi standartlariga rioya qilish uchun muhimdir.

Yig'ilgan ma'lumotlar kelajakdagi tendentsiyalarni bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, muayyan davrlarda xodimlarga bo'lgan talablar yoki ishdan bo'shatish ehtimoli. Bu kompaniyalarga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun erta harakat qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarni yig'ishni avtomatlashtirish axborotni qayta ishlashni soddalashtiradi va tezlashtiradi, qo'lda kiritish bilan bog'liq xatolar ehtimolini kamaytiradi va ishlash ma'lumotlarining yuqori darajadagi ob'ektivligi va ishonchliligini ta'minlaydi.

2. Loyihani boshqarish dasturi

Asana, Trello, JIRA va boshqalar kabi loyihalarni boshqarish vositalari real vaqt rejimida loyihalar va vazifalarning borishini kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, ular har bir jamoa a'zosi uchun ishlash ma'lumotlarini taqdim etadi, bu esa individual darajada ishlashni tahlil qilishni osonlashtiradi.

Loyihani boshqarish dasturlari loyihalarni rejalashtirish, bajarish va nazorat qilish uchun mo'ljallangan vositalardir.

Loyihani boshqarish dasturlariga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin [10]:

Asana: Intuitiv interfeys, vazifalarni rejalashtirish va kuzatish uchun boy xususiyatlar to'plamiga ega.

Trello: Kanban uslubidagi vazifalarni boshqarish, kichik guruhlar va oddiy loyihalar uchun mos.

JIRA: Xatolarni boshqarish, muammolarni boshqarish va tezkor ishlab chiqish uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari orasida ayniqsa mashhur.

Microsoft Project: Gantt diagrammalari bilan murakkab loyihani rejalashtirish uchun kuchli vosita.

Basecamp: Loyiha boshqaruvining kommunikativ jihatlariga katta e'tibor beradi.

Monday.com: Loyihani boshqarishning turli ehtiyojlari uchun moslashtirilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan platforma.

Muayyan vositani tanlash loyihaning ko'lamiga, sanoat xususiyatlariga, jamoaning afzalliklariga va tashkilot byudjetiga bog'liq.

3. Katta ma'lumotlar

Katta ma'lumotlar va mashinani o'rganish katta hajmdagi ishchi kuchi ma'lumotlarini tahlil qilishi, naqshlarni aniqlashi, tendentsiyalarni bashorat qilishi va jarayonni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin.

Narsalar Interneti (IoT) va ish joyidagi sensorlar jarayonlarni yaxshilash, xavfsizlikni oshirish va samaradorlikni oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ish muhitida IoT oddiy sensorlardan tortib, keyinchalik tahlil qilish uchun real vaqt rejimida ma'lumotlarni to'plash va uzatishga qodir bo'lgan murakkab qurilmalargacha bo'lgan turli shakllarni olishi mumkin. Ulardan foydalanishning ba'zi usullari quyida keltirilgan [11]:

- Atrof-muhit monitoringi

Havo sifati sensorlari xodimlarning sog'lom va qulay bo'lishi uchun muhim bo'lgan ifloslanish darajasini, namlik va haroratni kuzatishi mumkin.

Aqlli yoritish tizimlari kunning vaqti yoki xonadagi odamlar soniga qarab yorug'lik darajasini avtomatik ravishda sozlaydi.

- Uskunalaridan foydalanish samaradorligi

Foydalanish datchiklari ma'lum uskunalar qanchalik tez-tez va qancha vaqt davomida ishlatilishi haqida ma'lumot to'plashi mumkin, bu esa texnik xizmat ko'rsatish va jihozlarni almashtirishni rejalashtirishga yordam beradi.

Vaziyatni monitoring qilish tizimlari uskunaning nosozliklari to'g'risida ular sezilarli ishlaymay qolish va xarajatlarga olib kelishidan oldin ogohlantiradi.

- Ish joyida xavfsizlik

Taqiladigan sensorlar baxtsiz hodisalar va xavfli vaziyatlarda xodimlarning joylashishini kuzatishi mumkin.

Kirish va chiqish datchiklari obyektlar va muayyan hududlarga kirishni nazorat qiladi, xavfsizlik va muvofiqlikni oshiradi.

- Bino boshqaruvi

Aqlli qurilish tizimlari iqlim, yorug'lik va energiya sarfini kuzatishi va avtomatik sozlashi, operatsion xarajatlarni kamaytirishi va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishi mumkin.

- Ishlab chiqarish jarayonlari

Ishlab chiqarish liniyasidagi sensorlar ishlash ma'lumotlarini to'plashi mumkin, bu esa qiyinchiliklarni aniqlash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Kiyinish datchiklari ehtiyot qismlarni qachon almashtirish kerakligini oldindan aytib beradi, bu esa rejalashtirilmagan ishlaymay qolishning oldini oladi.

- Logistika va inventarni boshqarish

Inventarizatsiyani kuzatish sensorlari omborlardagi materiallar va mahsulotlar miqdorini avtomatik ravishda kuzatib borishi mumkin, bu esa inventar darajasini optimallashtirish uchun ma'lumotlarni taqdim etadi.

GPS sensorlari va RFID teglari real vaqt rejimida tovarlar va jihozlar harakatini kuzatish imkonini beradi [12].

- Xodimlar bilan o'zaro munosabatlar

Faoliyatni kuzatish tizimlari charchoq yoki stressni aniqlash kabi xodimlarning salomatligi va farovonligini kuzatishga yordam beradi.

Interfaol boshqaruv paneli xodimlarni dolzarb ma'lumotlar bilan ta'minlaydi va ularning ishini tashkil etishga yordam beradi.

IoT va sensorlardan foydalanish ma'lumotlarni himoya qilish va xodimlarning shaxsiy hayotini hisobga olish uchun tegishli choralarni talab qiladi, chunki katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish kuzatuv va maxfiylik bilan bog'liq xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, barcha tizimlarning kiberhujumlardan himoyalanganligini ta'minlash kerak, chunki IoT qurilmalari korporativ tarmoqning zaif nuqtalariga aylanishi mumkin.

4. Monitoring va tahlil

Ixtisoslashgan mehnat tahlili vositalari samaradorlik, ish sifati, sarflangan vaqt va boshqa asosiy ishlash ko'rsatkichlari (KPI) kabi ko'rsatkichlarni kuzatishi mumkin.

5. Ish joyini shaxsiylashtirish

Ishchilarning afzalliklari va ishlashi haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kompaniyalar xodimlarning mahsuldorligi va qoniqishini oshirish uchun ish joylari va ish muhitini shaxsiylashtirishi mumkin.

6. Teskari aloqa va xodimlarni jalb qilish

Raqamli qayta aloqa platformalari xodimlarga ish jarayonlari haqida o'z fikrlarini bildirish va ularni takomillashtirishda ishtirok etish imkonini beradi. Shuningdek, u ishdan qoniqish va ishtirok etishni tahlil qilishda yordam beradi.

7. O'qitish va rivojlantirish

Elektron ta'lim tizimlari (e-learning) va virtual simulyatorlar xodimlarga o'z malakalarini oshirish va yangi ko'nikmalarni samarali o'rganish imkonini beradi, bu ham mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi.

8. Bashoratli tahlil

Kelajakda xodimlarning ish faoliyatini, o'qitish ehtiyojlarini va ishdan bo'shatish xavfini oldindan bilish iste'dodlarni saqlab qolish va rivojlantirish uchun faol harakatlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Raqamli transformatsiya davrida mehnat ko'rsatkichlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega, chunki texnologik taraqqiyot tufayli mehnat dunyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar mehnat unumdorligi, motivatsiyasi va sifatini baholashdagi yondashuvlarda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi (1-jadval).

1-jadval

Mehnat ko'rsatkichlarining an'anaviy va raqamli transformatsiya holatidagi farqlari

	An'anaviy yondashuv	Raqamli transformatsiya
Mehnat unumdorligi	Odatda ishlab chiqarish hajmining mehnat sarfiga (odam-soat, odam-kun) nisbati sifatida o'lchanadi.	avtomatlashtirish va sun'iy intellekt paydo bo'lishi bilan inson resurslarining kamroq ishtiroki tufayli samaradorlik oshishi mumkin.
Masofaviy ishni tashkil etish	Xodim ish joyiga ofis yoki ishlab chiqarish obyektiga keladi.	masofaviy ish joylari soni ortib bormoqda, bu esa ularning samaradorligini qayd etish va tahlil qilishning yangi usullarini talab qiladi.
Ta'lim va rivojlanish	Kurslar, seminarlar, treninglar	Onlayn platformalar, virtual haqiqat, mikroo'rganish. Bunday treningning samaradorligini baholash uchun vositalar kerak.
Motivatsiya va faollik	ish haqi, bonuslar, ko'tarilish	moslashuvchan jadval, masofaviy ish, ijtimoiylashuv uchun korporativ platformalar.
Ish sifati	bajarilgan ish sifatini baholash	Haqiqiy vaqtda topshiriqning bajarilishi va natijalar sifatini

		kuzatishga yordam beruvchi avtomatlashtirilgan boshqaruv va tahlil tizimlari.
--	--	---

Masofaviy ish dunyodagi ko'plab kompaniyalar uchun, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyin asosiy tayanchga aylandi. Ushbu turdagi ish ish samaradorligini o'lchash va tahlil qilishda o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. masofaviy ish uchun mehnat ko'rsatkichlarining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Mehnat unumdorligi ish kuni yoki boshqa vaqt oralig'ida bajarilgan vazifalar, loyihalar yoki boshqa natijalar soniga bog'liq.

Topshiriq yoki so'rovni qabul qilish va unga javob berish o'rtasidagi vaqt ahamiyatli bo'lib, tezkor xabar almashish tizimlari (Slack, Microsoft Teams) katta o'rin tutadi

Bajarilgan ish sifati belgilangan standartlar va talablarga muvofiqlik bilan aniqlanadi.

Xodimlarni jalb qilish va rag'batlantirishga xodimning ish jarayonida ishtirok etish darajasi, uning faolligi va tashabbusiga bog'liq bo'ladi.

Ish jadvalining moslashuvchanligi ishga bo'lgan rag'batni oshiradi.

Texnik muammolarga javob berish vaqti, ish uchun zarur vositalar va resurslarning mavjudligi ish samaradorligini oshiradi.

Ushbu ko'rsatkichlarni tahlil qilish tashkilotlarga masofaviy ish tajribasini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va xodimlarning yuqori darajada qoniqishini saqlab qolish uchun asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Shuningdek, globallashtirish sharoitida axborotning ko'pligi va uni tizimlashtirishning murakkabligi mikroo'rganishning rivojlanishiga asos yaratdi.

Microlearning (yoki mikroo'rganish) - bu odatda bir necha daqiqadan 15 daqiqagacha davom etadigan qisqa, maxsus o'quv modullarini berishga asoslangan o'qitish metodologiyasi. Bu usul zamonaviy talabalarning bandligiga javob sifatida, shuningdek, inson e'tiborining cheklanganligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Mikroo'rganishning asosiy tamoyillari va xususiyatlari:

Darslar yoki modullar qisqa, bir necha daqiqadan 15 daqiqagacha bo'ladi.

Har bir o'quv birligi odatda bitta aniq mavzu yoki mahoratga qaratilgan bo'ladi.

Mikroo'quv materiallari ko'pincha bir-biridan mustaqil ravishda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Microlearning kontenti odatda turli qurilmalarda, jumladan, smartfonlar, planshetlar va ish stoli kompyuterlarida mavjud.

Ko'pgina mikrota'lim kurslari o'quvchining diqqatini jalb qilish va o'rganishni kuchaytirish uchun interfaol elementlarni o'z ichiga oladi.

Mikroo'rganishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

Talabalar materialni o'zlariga mos bo'lgan istalgan vaqtda va joyda o'rganishlari mumkin.

Bitta modulni bajarish uchun zarur bo'lgan qisqa vaqt tufayli talabalar ma'lumotni tezroq qabul qilishlari mumkin.

Materiallar osongina yangilanishi yoki kerak bo'lganda yangi modullar qo'shilishi mumkin.

Uzoq o'quv mashg'ulotlariga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish talabalar va o'qituvchilar uchun vaqtni tejaydi.

Microlearningning kamchiliklari sifatida esa quyidagilarni keltirish mumkin:

Ba'zi murakkab yoki chuqur mavzular ko'proq ehtiyotkorlik va uzoq o'rganishni talab qilishi mumkin.

Qisqa modullarga e'tibor qaratish mavzuning chuqurroq yoki murakkab tomonlarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Microlearning odamlar vaqt cheklovlari va ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishiga duch kelgan bugungi dunyoda tez va samarali o'rganish uchun juda yaxshi. Bu, ayniqsa, korporativ treningda yoki yangi mahsulotlar, protseduralar yoki texnologiyalarni joriy etishda foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, yuqori malakali ishchilar muntazam, kodlashtirilgan vazifalarni bajaradigan, past malakali ishchilarni almashtiradigan kompyuterlardan foydalangan holda yangi raqamli texnologiyalar bilan birgalikda muntazam bo'lmagan, kognitiv vazifalarni bajaradigan yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talabni oshirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalarning kengayishi mehnatga bo'lgan talabning strukturasi o'zgartirmoqda, ya'ni oddiy ishlarni bajaruvchi xodimlardan ko'proq odatiy bo'lmagan, kognitiv vazifalarni hal qila oladigan xodimlarga o'tish kuzatilmogda.

Avtomatlashtirish sifatini yaxshilash va muntazam texnik xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, identifikatsiya qilish algoritmlari bilan jihozlangan robotlardan foydalanish nuqsonlarni aniqlash ehtimolini oshiradi. Shunday qilib, avtomatlashtirilgan ombor tizimlarini joriy etish ehtiyot qismlar va ehtiyot qismlarni qidirishga ketadigan vaqtni o'rtacha 75% ga qisqartirishga olib keladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, avtomatlashtirish va robot tizimlarining joriy etilishi ishning mehnat zichligini taxminan 65% ga kamaytiradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Brynjolfsson, Erik & McElheran, Kristina. (2016). Data in Action: Data-Driven Decision Making in U.S. Manufacturing. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2722502.
2. Bloom, Nicholas, Erik Brynjolfsson, Lucia Foster, Ron Jarmin, Megha Patnaik, Itay Saporta-Eksten, and John Van Reenen. 2019. "What Drives Differences in Management Practices?" *American Economic Review*, 109 (5): 1648-83.
3. O'Reilly, Charles & Pfeffer, Jeffrey. (2000). *Hidden Value: How Great Companies Achieve Extraordinary Results with Ordinary People*.
4. Andrea Bassanini & Romain Duval, 2006. "Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions," *OECD Economics Department Working Papers* 486, OECD Publishing.
5. Baldwin, Richard. (2016). "The World Trade Organization and the Future of Multilateralism." *Journal of Economic Perspectives*, 30 (1): 95-116.
6. Hanushek, Eric & Woessmann, Ludger. (2009). Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation. *Journal of Economic Growth*. 17. 10.1007/s10887-012-9081-x.
7. Valerie A. Ramey & Matthew D. Shapiro, (2001). "Displaced Capital: A Study of Aerospace Plant Closings," *Journal of Political Economy*, University of Chicago Press, vol. 109(5), pages 958-992, October.
8. Slama, D., Puhmann, F., Morrish, J., & Bhatnagar, R. M. (2015). *Enterprise IoT: Strategies and Best Practices for Connected Products and Services*. O'Reilly Media.
9. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. *Computer Networks*, 54(15), 2787-2805.
10. Perera, C., Liu, C. H., Jayawardena, S., & Chen, M. (2015). A Survey on Internet of Things From Industrial Market Perspective. *IEEE Access*, 2, 1660-1679.
11. Da Xu, L., He, W., & Li, S. (2014). Internet of Things in Industries: A Survey. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 10(4), 2233-2243.
12. Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2013). *Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems*. River Publishers.
13. Sergey Yekimov, Roman Oleksenko, Mehri Vokhidova, Makhsetbay Aytimbetov, Iryna Kolokolchikova, Anastasiia Poltorak and Yuriy Volosyuk. Investments in human capital in agriculture. *E3S Web of Conf.*, 452 (2023) 01005. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345201005>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000